

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Муратходжаева Акида Валиевна

Ташкентский государственный медицинский университет

Хакимова Умида Рихсибаевна

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Миокардит не является редким заболеванием. Болезни воспалительного поражения миокарда является одной из самых распространенных патологией сердца у детей. В последние годы отмечается увеличение доли этих заболеваний в структуре болезни сердца. Наиболее частой причиной развития миокардита у детей являются вирусные и бактериальные инфекции, возбудители которых способны оказывать прямое или опосредованное повреждающее действие на сердечную мышцу. Ранняя диагностика миокардита у детей и во время начатое лечение на ранних этапах заболевания, предотвращает хронизацию патологических изменений в миокарде.

Ключевые слова: миокардит, воспалительное поражения миокарда, тахикардия, брадикардия, диагностика, аритмия.

MAKTAB YOSHDAGI BOLALARDA MIOKARDNING YALLIG'LANISHLI ZARARLANISH KLINIKASINING O'ZIGA XOS KECHISHI

Muratxodjaeva Aqida Valievna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Xakimova Umida Rixsibaevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Miyokardit kam uchraydigan kasallik emas. Yallig'lanishli miyokard shikastlanishi kasalliklari bolalarda eng keng tarqalgan yurak patologiyalaridan biridir. So'nggi yillarda yurak kasalliklari tarkibida ushbu kasalliklarning ulushi ortib bormoqda. Bolalarda miyokarditning eng keng tarqalgan sababi virusli va bakterial infeksiyalar bo'lib, ularning patogenlari yurak mushaklariga bevosita yoki bilvosita zarar etkazuvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bolalarda miokarditni erta tashxislash va kasallikning dastlabki bosqichlarida o'z vaqtida davolash miyokarddagi patologik o'zgarishlarning surunkali bo'lishini oldini oladi.

Kalit so'zlar: miokardit, miokardning yallig'lanishli shikastlanishi, taxikardiya, bradikardiya, diagnostika, aritmiya.

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF INFLAMMATORY MYOCARDIAL DAMAGE IN SCHOOL CHILDREN

Muratkhodjaeva Akida Valiyevna

Tashkent State Medical University

Khakimova Umida Rikhsibayevna

Tashkent State Medical University

Abstract. Myocarditis is not a rare disease. Diseases of inflammatory myocardial damage are one of the most common heart pathologies in children. In recent years, an increase in the proportion of these diseases in the structure of heart disease has been noted. The most common cause of myocarditis in children are viral and bacterial infections, the pathogens of which are capable of exerting a direct or indirect damaging effect on the heart muscle. Early diagnosis of myocarditis in children and timely treatment at the early stages of the disease prevents chronicity of pathological changes in the myocardium/

Keywords: myocarditis, inflammatory myocardial lesions, tachycardia, bradycardia, diagnostics, arrhythmia.

Аннотация. Определение миокардит включает поражение миокарда, общепатологической основой которого является воспаление в его классическом проявлении. Миокардит является единственным проявлением болезни в связи с избирательной локализацией воспалительного процесса только в миокарде.

Статистика миокардита мало изучена. Данные о заболеваемости миокардитом не однородны. У значительной части больных реакции ССС можно считать функциональными, развивающимися в ответ на инфекционно-воспалительный процесс, лишь в 5% случаях возможно развитие миокардита. По статистике прижизненный диагноз миокардита у детей был поставлен в 30% случаях, в то время как, при вскрытие погибших от различных инфекционных заболеваний миокардит был выявлен в 70% случаях. [1,2].

Многочисленные морфологические исследования изначально показали, что острая ревматическая лихорадка и дифтерия не являются единственной причиной заболевания. Миокардит может встречаться практически при всех вирусных, рикетсиозных и бактериальных инфекциях. Инфекционные заболевания представляют собой наиболее часто встречающуюся патологию детского возраста. Дети болеют острой респираторной инфекцией 6–10 раз в год и до 4 раз острой кишечной инфекцией. При этом сердечно-сосудистая система вовлекается в патологический процесс 80% случаях, проявляющиеся нарушением ритма сердца и сердечной недостаточностью с длительным течением. [2,3].

Данные последних десятилетий убедительно показали, что поражение миокарда может возникнуть после воздействия практически всех инфекционных возбудителей патогенных для человека. Чаще всего кардиты развиваются при вирусном, вирусно-бактериальном, а не моноинфекционном

процессе. В детском возрасте по сравнению, чем у взрослых поражение миокарда сочетается с патологией центральной нервной системы при врожденном токсоплазмозе и генерализованной цитамегалии. Зачастую из-за отсутствия непосредственной связи с острым инфекционным заболеванием миокардит рассматривается, как самостоятельно развившуюся патологию. [4].

Цель изучить особенности клинической симптоматики и диагностики бактериальной этиологии миокардитов у детей школьного возраста.

Материалы и методы. При наблюдении больных, находящихся на стационарном лечении в 4 городской детской клинической больнице г. Ташкента 47 детям был установлен диагноз миокардита, в возрасте 7 – 16 лет.

Эти дети были разделены на 2 группы: 1 группу составили 27 детей с диагнозом миокардит с хроническим тонзиллитом в фазе компенсации и 2-группу входили 20 детей с миокардитом с хроническим тонзиллитом в фазе декомпенсации.

При постановке диагноза использовалась классификация миокардитов у детей (по Н. А. Белоконь, 1984г. в модификации рабочей группы АДКР (Ассоциации детских кардиологов России) 2021 г.).

Таблица 1.

Классификация миокардитов у детей.

Классифицирующий признак	Типы миокардитов
Период возникновения заболевания	Врожденный Приобретенный
Этиологический фактор	Вирусные, бактериальные, грибковые, спирохетозные, риккетсиозные, протозойные, паразитарные, токсические, аллергические, аутоиммунные.
Форма (по локализации)	Очаговый Диффузный

Течение	Фульминантный Острый — до 6 недель от начала заболевания Подострый — от 6 недель до 6 месяцев от начала заболевания Хронический (активный/персистирующий) - более 6 месяцев от начала заболевания
Тяжесть кардита	Легкий Среднетяжелый Тяжелый
Стадия и функциональный класс сердечной недостаточности	I, IIА, IIБ, III стадии I, II, III, IV функциональный класс
Исходы и осложнения	Выздоровление, кардиосклероз, гипертрофия миокарда, нарушение ритма и проводимости, легочная гипертензия, поражение клапанов, миоперикардит, тромбоэмболический синдром, дилатационная кардиомиопатия, кардиогенный шок, летальный исход

Для постановки диагноза миокардита пользовались критериями, предложенными NYHA (Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, 1973), где выделены большие критерии (перенесенная инфекция, появление признаков заболевания в течение 10 дней после нее, застойная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, полная АВ-блокада, изменения на ЭКГ, повышение активности миокардиальных энзимов) и малые критерии (лабораторное подтверждение перенесенного заболевания, тахикардия, ослабление I тона, ритм галопа, результаты субэндомиокардиальной биопсии).

Проведение эндомиокардиальной биопсии сопряжено с риском осложнений, рекомендуют лишь больным с крайне неблагоприятным течением заболевания либо при неэффективности проводимой терапии [5,6,7].

Несмотря на высокую информативность, биопсия миокарда у детей применяется ограниченно. Данные анамнеза и сочетание двух больших или одного большого плюс двух малых критериев достаточны для установления диагноза.

Результаты и обсуждение. По совокупности клинико-эхокардиографии и УЗИ исследования диагноз инфекционного-аллергического миокардита бактериальной этиологии был установлен у 47 детей школьного возраста. Микробиологическое исследование материала из зева показало положительный результат посева патогенной микрофлоры.

Из общего числа обследованных у 19 детей (70,4%) результат микробиологического исследования был положительный на патогенные штаммы стрептококковой инфекции - и у 8 детей (29,6%) установлен необильный рост *St. aureus* в сочетании с штаммами стрептококковой инфекции *Streptococcus hemolyticus*.

Проявления миокардита могут варьировать от легких форм без признаков сердечной недостаточности до клинической картины тяжелой недостаточности кровообращения, сложных нарушений ритма и проводимости. Выраженность и длительность клинических симптомов зависит от тяжести и течения заболевания. Длительность заболевания напрямую зависит от степени повреждения миокарда: при минимальных изменениях возможно полное восстановление, при значительном повреждении миокарда формируется синдром дилатационной кардиомиопатии – кардиомегалия, дилатация полостей сердца, снижение сократительной способности миокарда [8,9].

Миокардит у всех взятых под наблюдением протекал одновременно с обострением хронического тонзиллита, развившегося после перенесенного острого респираторного заболевания.

Компенсированная форма хронического тонзиллита характеризовалась выраженным неприятным запахом изо рта, першением, болью и сухостью в горле, затрудненным глотанием. Клинически на фоне выраженной тонзиллогенной интоксикации больные дети жаловались на болевые ощущения в области сердца, сердцебиение и одышку, усиливающуюся при физической нагрузке (98,9%).

Одним из клинических признаков миокардита у детей школьного возраста была относительная тахикардия (98,8%) несоответствующая к температуре тела больного. Тахикардия сопровождалась у 62,78% больных неприятными ощущениями в области сердца и в 37,22% случаях выраженными болями. Физикальные данные со стороны сердца характеризовались практически у всех больных, входящих в эту группу приглушенности сердечных тонов (99,2%), громким систолическим шумом на верхушке, учащением пульса, ослабленным сердечным толчком и умеренно смещением влево верхушечного толчка, изменение границ относительной сердечной тупости в начале заболевания не выявилось.

У всех больных - (98,8%) при поступлении были клинические признаки сердечной недостаточности I и II А степени.

Изучение результатов инструментальных методов диагностики детей с миокардитом, основано на специфических и косвенных изменений динамических показателей. Одним из классических критериев поражения миокарда служат различные изменения на ЭКГ. Инструментальным признаком воспалительного поражения миокарда являются признаки нарушения его функций: это нарушение сократимости, а затем автоматизма, возбудимости и проводимости. У больных миокардитом практически всегда имеются

разнообразные, но неспецифичные электрокардиографические изменения. При этом подчеркивается, что этот метод обладает высокой чувствительностью в диагностике миокардитов как у детей (93%) [10], так и у взрослых (47%) [11,12] и незаменим для выявления нарушений ритма и проводимости сердца, частота регистрации которых у детей с миокардитом и воспалительной КМП высокая (93–100%). [13,14,15]

Изменения выявленные на электрокардиографии происходили сравнительно быстро. Синусовая тахикардия на ЭКГ проявилась укорочением интервала Т-Р.

Нарушение со стороны проводящей системы характеризовались неполной атриовентрикулярной блокадой. По результатам наших исследований данная неполная блокада проявилась удлинением интервала P-Q с непостоянными выпадениями систолы желудочков (периоды Самойлова -Венкенбаха).

У 29,79% больных неполная атриовентрикулярная блокада проявилась неизменным интервалом P-Q, но периодически выпадением систолы желудочков.

Нарушение внутри предсердной проводимости (27,66%) проявилось уширением и деформацией зубца P, внутрижелудочковым неспецифическим уширением и зазубренностью комплекса QRS. Вольтаж QRS значительно увеличен, зубец T тоже увеличен и расширен. Нарушение ритма сердца проявилось желудочковой тахикардией. Проявление единичных экстрасистол в 4,26% случаях характеризовались на электрокардиографии изменением ширины QRS и продолжительностью интервала P-Q.

У 2х (7,4%) детей из этой группы на фоне учащенного сердцебиения наблюдалась одышка, резкое ухудшение общего состояния, нарушение сна, усиление боли в сердце. На электрокардиографии зафиксировано отсутствие зубца T. Данное состояние расценивалось как мерцательная аритмия. На рентгенографии сердечная тень была без изменения.

У 20 детей школьного возраста поступивших в клинику с диагнозом инфекционно-аллергический миокардит был установлен диагноз сопутствующий диагноз обострение хронического тонзиллита декомпенсированной формы.

Обострение декомпенсированной формы тонзиллита был выявлен на основании данных анамнеза (частые ангины) жалоб – выраженную боль в горле при глотании и объективных данных – увеличении тонзиллярной группы лимфатических узлов наличия миндалин II- степени. Основные жалобы предъявляемые больными детьми были выраженные головные боли (98,2%), слабость и утомляемость (85%), снижение аппетита (98,9%), постоянные неприятные ощущения в области сердца (91,49%), сердцебиение (59,57%), одышка при физической нагрузке (89,36%).

Проведенный комплекс клинико-лабораторных и инструментальных исследований сердечно-сосудистой системы подтвердил диагноз миокардит. Размеры сердца были увеличены влево, верхушечный толчок и сердечный толчок визуально не определялось, аускультативно выслушивался мягкий дующего характера систолический шум на верхушке сердца. На рентгенограмме грудной клетки изменений не было обнаружено. При параклинических исследованиях выявлено дискинезия желчевыводящих путей.

Электрокардиографические данные характеризовались – синусовой аритмией – тахикардией – 8 (40%), брадикардией – 12(60%). Из числа больных детей с брадикардией в 4 (20%) случаях наблюдалось изменения интервала P-Q и желудочного комплекса – QRS, умеренным удлинением.

Лейкоцитарная формула была с повышением числом лейкоцитов и лимфоцитов, СОЭ в пределах нормы.

Дальнейшим этапом наших исследований было оценка лабораторных и эхокардиографических данных.

Таблица №2.

Клинические и биохимические показатели крови

Показатели	Школьный возраст n=47	Здоровая группа n=20	σ	p
Гемоглобин	103,62±0,83	112,75±1,02	5,68	0,05
Эритроцит	3,90±0,02	4,03±0,05	0,14	0,05
Лейкоцит	6,96±0,25	4,27±0,06	1,70	0,05
Цветной показатель	0,8±0,15	0,85±0,15	0,21	0,05
СОЭ	4,96±0,17	4,35±0,15	1,18	0,05
СРБ	18,51±1,52	6,60±0,41	10,45	0,05
Фибриноген	3,76±0,11	2,40±0,15	0,76	0,05
АСЛО	223,40±20,11	97,50±7,67	137,86	0,05
АЛТ	25,43±1,26	14,20±0,79	8,62	0,05
АСТ	25,43±1,13	10,80±0,73	7,71	0,05
КФК	25,31±2,22	4,20±0,55	15,21	0,05
ЛДГ	490,43±13,66	210,00±4,59	93,62	0,05
Тропонин 1	0,53±0,02	0,08±0,15	0,14	0,05

Нами было проведено сравнительный анализ показателей общего анализа крови и биохимических показателей (АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ, тропонин 1, СРБ) у детей школьного возраста. Большую роль для констатации миокардита являются подтверждение признаков воспаления при биохимическом исследовании крови.

В биохимическом анализе крови у всех больных с миокардитами был повышен уровень ферментов – воспалительных маркеров миокардита креатинфосфокиназы (КФК-МВ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в 2,5 раза и в 1,2 раза соответственно по сравнению с нормой. (КФК-МВ 0-10Ед/л, ЛДГ 200-400Ед/л). Средние показатели сывороточного уровня ферментов были равны - ЛДГ 490,43±13,66 Ед/л, КФК-МВ 25,31±2,22 Ед/л. У всех больных при биохимическом исследовании крови выявили повышение СРБ в более 2,5 раза,

средний показатель СРБ был равен – $18,51 \pm 1,52$. При этом показатель СОЭ были в пределах нормы.

При оценке уровня кардиоспецифического белка – тропонин 1 поступающей в кровотоки при распаде кардиомиоцитов, положительный результат был у всех детей данной группы. Тропонин 1 был повышен в 1,06 раза по сравнению с нормой. (нормальный показатель Тропонина 1 – $0-0,5$ нг/л). Положительный тропониновый тест во всех случаях подтверждал диагноз миокардита с ярко выраженными проявлениями клинических, лабораторных и инструментальных признаков данных.

Таблица №3.

Эхокардиометрические показатели детей школьного возраста с миокардитами бактериальной этиологии.

Показатели	Школьный возраст n=47	Здоровые дети n=20	σ	p
КДР, мм	$42,15 \pm 0,21$	$32,95 \pm 0,17$	1,43	0,05
КСР, мм	$33,34 \pm 0,15$	$23,75 \pm 0,33$	1,03	0,05
КДО, мл	$79,38 \pm 0,47$	$57,80 \pm 0,31$	3,20	0,05
КСО, мл	$23,68 \pm 0,16$	$22,10 \pm 0,32$	1,11	0,05
УО, мл	$55,74 \pm 0,44$	$35,70 \pm 0,18$	3,00	0,05
ФВ, %	$58,91 \pm 0,23$	$65,90 \pm 0,26$	1,59	0,05

Анализ проведенных ЭхоКГ исследований у больных с миокардитами показал, что при развитии заболевания достоверно расширяются показатели конечно-диастолического размера (КДР) в 1,27 раза и конечно-систолического размера (КСР) левого желудочка в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой. Также увеличивается конечно-диастолический объем (КДО) в 1,37 раза и конечно-систолический объем (КСО) в 1,07 раза. Наблюдалось увеличение ударного объема (УО) в 1,56 раза и снижение фактического выброса (ФВ) в 1,1 раза. Анализ результатов исследования ЭхоКГ

установила, что у 82,02% выявилась дилатация полостей левого желудочка, реже расширение полости правого желудочка.

Анализ данных ЭхоКГ показал, что повышенные эхометрические показатели у детей школьного возраста, говорят о снижении сократительной способности миокарда, за счет воспалительного процесса.

Заключение.

Миокардиты у детей являются частой патологией, наблюдается в любом возрасте, но тяжесть клинических проявлений и течение заболевания зависят не только от этиологии, но и возраста ребенка и наличия факторов, которые могут способствовать более тяжелому течению.

Симптомы поражения сердца у детей на фоне хронического тонзиллита, носит неспецифический характер. Основную роль в диагностике воспалительного поражения миокарда играют неинвазивные методы инструментальной и методы лабораторной диагностики. Своевременная диагностика воспалительного поражения миокарда при хронических тонзиллитах у детей с применением ЭКГ, ЭхоКГ и лабораторных методов позволяет начать адекватное лечение на ранних этапах заболевания, что предотвращает хронизацию патологических изменений в миокарде, улучшает качество жизни детей.

Список использованной литературы

1. О.М. Моисеева. Миокардиты: основные принципы диагностики и лечения.//Кардиология: новости, мнения, обучение №1, 2016, стр. 50-64
2. Н.М. Летикова. Проблемы диагностики миокардитов у детей.//Педиатр, Том III №3, 2012 стр. 21-25
3. Т.В. Антонова, Н.С. Жевнерова Вирусные миокардиты: этиология и патогенез, проблемы диагностики. //Журнал инфектологии, Том 5, №2, 2013. Стр. 13-21

4. Никитина И.Л., Вершинина Т.Л. Миокардиты у детей // Медицинский совет.- 2017.- №1.- С. 238-245.
5. Басаргина Е. Н. Миокардит у детей: трудности диагностики и лечения // Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2015. – Т. 94. – №. 2. – С. 152-160.
6. Пшеничная Е. В. и др. Острый миокардит у детей: проблемы диагностики и лечения //Педиатр. – 2020. – Т. 11. – №. 1. – С. 65-72.
7. Балыкова Л. А., Краснопольская А. В., Власова Е. А. Миокардиты у детей: клиническая картина, диагностика и лечение //Педиатрическая фармакология. – 2020. – Т. 17. – №. 2. – С. 137-147.
8. Леонтьева И. В. Современная стратегия лечения миокардитов у детей //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2022. – Т. 67. – №. 1. – С. 28-38. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2022-67-1-28-38>
9. Ивкина С. С., Зарянкина А. И. Неревматические кардиты у детей. – 2018. <https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/3953>
10. Хакимова У., Муратходжаева А. Особенности течение миокардитов на фоне респираторных заболеваний у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 380-386. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-57>
11. Sang Y, Gu X, Pan L, et al. Melatonin Ameliorates Cox sackievirus B3-Induced Myocarditis by Regulating Apop tosis and Autophagy. Front Pharmacol. 2018;9:1384. <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01384>
12. Dennis A., Wamil M., Kapur S., Alberts J., Badley A.D., Decker G. A., Rizza S.A., Banerjee R., Banerjee A. Multiorgan impairment in low-risk individuals with long COVID. MedRxiv 2020; Preprint. <https://doi.org/10.1101/2020.10.14.20212555>
13. Callan P.D., Baltabaeva A., Kamal M., Wong J., Lane R., Robertus J.L. et al. Acute fulminant necrotizing eosinophilic myocarditis: early diagnosis and treatment ESC Heart Fail 2017; 4(4): 660–664 DOI: 10.1002/ehf2.12146

- 14.** Priori S.G., Blomström-Lundqvist C., Mazzanti A., Blom N., Borggrefe M., Camm J. et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: the Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the Europe. *Eur Heart J* 2015; 36: 2793–2867. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv316
- 15.** González-Torrecilla E., Arenal A., Atienza F., Datino T., Bravo L., Ruiz P. et al. Current Indications for Implantable Cardioverter Defibrillators in Non-Ischemic Cardiomyopathies and Channelopathies. *Rev Recent Clin Trials* 2015; 10(2): 111. DOI: 10.2174/1574887110666150407104312